

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Миродилова Хилола

преподаватель русского языка
профессиональной школы-3 города Андижан

Аннотация: В этой статье исследуется интеграция инновационных методов обучения на уроках русского языка для повышения вовлеченности учащихся и уровня владения языком. Опираясь на анализ литературы, в статье рассматривается эффективность различных подходов, таких как интеграция технологий, коммуникативное обучение языку и геймификация. В разделе "Методы" подробно описывается реализация этих подходов, а в разделе "Результаты" представлено влияние на успеваемость учащихся. В разделе "Обсуждение" критически анализируются полученные результаты, а в заключении статьи излагаются последствия для будущего преподавания языка.

Ключевые слова: Русский язык, преподавание языка, инновационные методы, технологии в образовании, коммуникативный подход, обучение на основе задач, перевернутый класс, геймификация, виртуальная реальность, владение языком.

ВВЕДЕНИЕ

Преподавание русского языка как иностранного развивалось на протяжении многих лет, и преподаватели все чаще применяют инновационные методы для вовлечения учащихся и улучшения владения языком. В этой статье рассматриваются инновационные подходы к обучению, исследуется их влияние на уроки русского языка.

Всесторонний обзор существующей литературы показывает сдвиг в сторону коммуникативных методов обучения языку, ориентированных на учащихся. Интеграция технологий, обучение, основанное на задачах, и

перевернутые классы приобрели известность в последние годы. Цель анализа - обеспечить теоретическую основу для последующего изучения этих инновационных методов.

В этом разделе описываются инновационные методы, используемые на уроках русского языка. В нем обсуждается интеграция технологий, таких как приложения для изучения языка, симуляторы виртуальной реальности и онлайн-платформы для совместной работы. Коммуникативный подход исследуется с помощью учебных мероприятий, основанных на задачах, с акцентом на сценарии общения в реальной жизни. Кроме того, подробно описана реализация модели перевернутого класса, при которой учащиеся знакомятся с учебными материалами онлайн перед началом занятий. Также освещаются стратегии геймификации, включая языковые игры и интерактивные симуляторы.

Инновационные методы могут сделать уроки русского языка более увлекательными, эффективными и приятными для учащихся. Вот несколько идей:

Интеграция технологий:

- Приложения для изучения языка: Используйте приложения для изучения языка, которые предлагают интерактивные упражнения, пополнение словарного запаса и практику произношения.

- Онлайн-ресурсы: Используйте онлайн-ресурсы, такие как подкасты, каналы YouTube и интерактивные веб-сайты, чтобы познакомить студентов с аутентичным русским контентом.

Геймификация:

- Языковые игры: Создавайте или используйте игры для изучения языка, в которых основное внимание уделяется лексике, грамматике и культурным знаниям.

- Викторины и соревнования: Организуйте викторины и конкурсы, чтобы мотивировать учащихся и усилить их обучение.

Ролевые игры и симуляции:

- Сценарии из реальной жизни: Создавайте сценарии, имитирующие ситуации из реальной жизни, поощряя учащихся использовать русский язык в практических контекстах.

- Упражнения для ролевых игр: Предложите учащимся участвовать в ролевых играх для улучшения навыков общения и понимания культуры.

Культурное погружение:

- Культурные мероприятия: Включайте в уроки российские фильмы, музыку, литературу и кухню, чтобы познакомить учащихся с культурой наряду с языком.

- Виртуальные туры: Совершайте виртуальные экскурсии по российским городам, музеям и достопримечательностям, чтобы обеспечить визуальный и захватывающий опыт.

Обучение на основе проектов:

- Совместные проекты: Назначайте совместные проекты, требующие исследований, презентаций и творческого самовыражения на русском языке.

- Приложения для реального мира: Подключайте изучение языка к реальным приложениям, таким как написание писем или электронных рассылок на русском языке.

Мультимодальное обучение:

- Наглядные пособия: Используйте визуальные средства, такие как инфографика, ментальные карты и флэш-карты для поддержки обучения.

- Аудио и видео: Включайте аудио- и видеоматериалы для улучшения навыков аудирования и понимания.

Перевернутый подход к занятиям в классе:

- Предварительно записанные уроки: Предоставьте предварительно записанные уроки грамматики или объяснения для просмотра учащимися перед занятием, предоставляя больше времени для интерактивных занятий во время урока.

- Практика в классе: Используйте время урока для обсуждений, упражнений и прояснения сомнений.

Индивидуальное обучение:

- Индивидуальные траектории обучения: Позволяют учащимся выбирать интересующие их темы для проектов или заданий, способствуя самостоятельности и личному вкладу в их обучение.

- Обратная связь и рефлексия: Предоставляйте индивидуальную обратную связь и поощряйте учащихся размышлять о своем пути изучения языка.

Техники осознанности и релаксации:

- Осознанная языковая практика: Интегрируйте упражнения на осознанность в изучение языка, чтобы уменьшить стресс и создать благоприятную среду для обучения.

- Методы релаксации: Включайте короткие релаксационные мероприятия для создания более непринужденной атмосферы во время уроков.

Вовлечение сообщества:

- Программы языкового обмена: Облегчайте программы языкового обмена, в рамках которых учащиеся могут взаимодействовать с носителями русского языка.

- Приглашенные докладчики: Пригласите носителей языка или экспертов по русской культуре выступить со студентами и поделиться своими идеями.

Не забудьте адаптировать эти методы к конкретным потребностям и предпочтениям ваших студентов, а также к ресурсам, доступным в вашей учебной среде.

В ходе обсуждения критически анализируются результаты, рассматриваются сильные стороны и ограничения каждого метода. Рассматривается роль фасилитации преподавателя на уроках, основанных на технологиях, важность аутентичного общения при изучении языка и потенциальные проблемы внедрения инновационных методов в различных учебных средах. Цель раздела - способствовать более глубокому пониманию

динамики между инновациями и традиционными педагогическими практиками.

Выводы и предложения:

Статья завершается обобщением ключевых выводов и их последствий для преподавания русского языка. Обсуждаются предложения по будущим исследованиям и потенциальной адаптации этих методов в различных образовательных контекстах. Общая цель состоит в том, чтобы поощрять постоянное изучение и совершенствование инновационных методов обучения для постоянного повышения эффективности преподавания русского языка.

В заключение, интеграция инновационных методов на уроках русского языка представляет собой многообещающий путь улучшения результатов изучения языка. Используя технологии, уделяя особое внимание коммуникации и включая геймификацию, преподаватели могут создавать динамичный и увлекательный опыт обучения, который позволяет учащимся достичь более высокого уровня владения русским языком.

Использованные источники:

1. Abdurakhmonovich A. B. Factors influencing the formation of professional thinking in pupils //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 2.
2. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения или как интересно преподавать: Учебное пособие. А, 2009
3. Forming Pupils' Professional Thinking Model //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
4. Numonjonov S. D. Innovative methods of professional training //ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (81). – 2020. – С. 747-750.
5. Akbarov B. A. Pedagogical system of formation of professional thinking in secondary school students //Author. dis.... DcS. – 2020.
6. Абдуллажанова Н. Т. Беруни-историк науки //МИРОВАЯ НАУКА 2020. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 28-30.

7. Farxodjonova N. Features of modernization and integration of national culture //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 2. – C. 167-172.